

Estoicismo como resistência existencial: Uma filosofia de vida para a superação da sociedade do cansaço e da produtividade

Stoicism as Existential Resistance: A life philosophy for overcoming the tired society and productivity culture

José Ivan Lopes¹
João Henrique Magalhães da Silva²

186

Resumo: A contemporaneidade é marcada por uma cultura de hiperatividade, exaustão e desempenho ilimitado, um fenômeno que Byung-Chul Han denomina de "sociedade do cansaço". Este artigo explora a viabilidade do estoicismo antigo como uma filosofia de vida que pode proporcionar resistência existencial contra essa lógica produtivista. Por meio de uma análise bibliográfica, investiga-se a relação entre o diagnóstico da sociedade atual apresentado por Han e os fundamentos filosóficos estoicos, com ênfase em Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Defende-se que a abordagem estoica de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que é externo, combinada com o cultivo da virtude como bem supremo, constitui uma alternativa ética ao imperativo do desempenho. Pode-se concluir que o estoicismo, ao sugerir uma reorientação radical dos valores e uma prática diária de autotransformação, se mostra como uma abordagem filosófica viável para superar o cansaço patológico típico da sociedade neoliberal.

Palavras-chave: Estoicismo. Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han. Filosofia de Vida. Neoliberalismo.

Abstract: Contemporary society is marked by a culture of hyperactivity, exhaustion, and unlimited performance, a phenomenon that Byung-Chul Han calls the "society of fatigue." This article explores the viability of ancient Stoicism as a philosophy of life that can provide

¹ Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Especialista em Pedagogia Empresarial pela Faculdade do Noroeste de Minas. Licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Teologia pelo Instituto de Teologia São José, de Mariana MG. É membro da Academia de Letras do Noroeste de Minas (ALNM), ocupando a cadeira número 13. Atualmente é Diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia de Paracatu-MG.

² Graduado em Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais e Humanas (ICSH) do Centro de Ensino Superior do Brasil (CESB), graduado em História pelo Centro Universitário Claretiano, graduado em Gestão Financeira pela Universidade Estácio de Sá, graduado em Geografia e Sociologia pelo Centro Universitário Cidade Verde. Especialista em Docência do Ensino Superior, Inspeção, Orientação e Supervisão Escolar, pela Faculdade do Noroeste de Minas (FINOM).

Recebido em: 17 /01/2026

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

existential resistance against this productivist logic. Through a bibliographical analysis, it investigates the relationship between Han's diagnosis of contemporary society and Stoic philosophical foundations, with emphasis on Marcus Aurelius, Epictetus, and Seneca. It argues that the Stoic approach of distinguishing between what is under our control and what is external, combined with the cultivation of virtue as the supreme good, constitutes an ethical alternative to the imperative of performance. It can be concluded that Stoicism, by suggesting a radical reorientation of values and a daily practice of self-transformation, proves to be a viable philosophical approach to overcome the pathological fatigue typical of neoliberal society.

Keywords: Stoicism. Tired Society. Byung-Chul Han. Life Philosophy. Neoliberalism.

1 INTRODUÇÃO

A contemporaneidade é marcada por mudanças significativas nas estruturas subjetivas e sociais. Se o século XX foi caracterizado, de acordo com Foucault (2008), pelo paradigma disciplinar e pela sociedade de controle, o século XXI assiste ao surgimento de novas formas de subjetivação, marcadas pela autoexploração e pelo esgotamento mental. Byung-Chul Han (2015), filósofo sul-coreano residente na Alemanha, descreve essa transformação como a passagem da "sociedade disciplinar" para a "sociedade do desempenho", marcada não pela imposição externa, mas pela autocobrança incessante.

Nesse contexto, o sujeito contemporâneo transforma-se em "empresário de si mesmo" (HAN, 2015, p. 23), submetido à tirania do positivo, da hiperatividade e da produtividade incessante. Como resultado, há uma epidemia de depressão, síndrome de burnout e ansiedade generalizada., fenômenos que Han (2015, p. 7) interpreta como sinais de uma "sociedade do cansaço", na qual "a violência não vem mais de fora, mas de dentro".

Diante desse diagnóstico sombrio, é urgente explorar alternativas filosóficas que possam resistir a essa lógica autodestrutiva. O presente artigo sugere o estoicismo antigo como uma abordagem viável para essa superação. Originada na Grécia no século III a.C. e posteriormente desenvolvida em Roma, a filosofia estoica propõe não só uma teoria ética, mas também uma maneira de viver voltada para a tranquilidade da alma (ataraxia) e para a virtude como único bem verdadeiro.

Conforme observa Pierre Hadot (2014, p. 22), "a filosofia antiga apresentava-se essencialmente como um modo de vida, e não como construção de sistema teórico". O estoicismo ilustra de maneira paradigmática essa ideia, sugerindo práticas espirituais diárias

que visam mudar radicalmente a forma como se percebe a realidade e a relação do indivíduo consigo próprio e com o mundo.

A hipótese principal deste estudo é que os princípios estoicos básicos – particularmente a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está, a aceitação do destino (amor fati) e a prática da virtude como o único bem verdadeiro – funcionam como um antídoto filosófico contra o imperativo do desempenho e a cultura do cansaço.

Metodologicamente, realiza-se uma análise bibliográfica das obras centrais de Han, com ênfase em "Sociedade do Cansaço" (2015) e "Sociedade da Transparência" (2017), em diálogo com textos clássicos do estoicismo. Isso inclui as "Meditações" de Marco Aurélio (2019), o "Manual" de Epíteto (2012) e as "Cartas a Lucílio" de Sêneca (2004).

O artigo é organizado em três seções principais: primeiro, descreve-se a sociedade do cansaço de acordo com Byung-Chul Han; em segundo lugar, expõem-se os princípios essenciais do estoicismo como uma filosofia de vida; por último, mostra-se como a prática estoica pode servir como resistência existencial à lógica produtivista atual.

2 A SOCIEDADE DO CANSAÇO: DIAGNÓSTICO DA CONTEMPORANEIDADE

2.1 Do paradigma disciplinar ao regime de desempenho

Byung-Chul Han (2015) começa sua análise propondo uma periodização das modalidades de violência e controle social. De acordo com o filósofo, cada período histórico tem suas próprias enfermidades: se o século XX foi marcado por doenças bacteriológicas e violência imunológica – expressa no nazismo, fascismo e Guerra Fria –, o século XXI é definido por patologias neuronais como depressão, transtorno de déficit de atenção e síndrome de burnout.

Essa mudança na epidemiologia reflete uma alteração mais significativa nas estruturas de poder. Han (2015, p. 23) sustenta que "a sociedade disciplinar de Foucault, composta por hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é a sociedade atual". O paradigma disciplinar fundamentava-se na negatividade do "não deves", na proibição e na imposição de comportamentos por meio de instituições coercitivas.

A sociedade contemporânea opera mediante lógica distinta: a positividade do "sim, nós podemos". Conforme Han (2015, p. 24), "o sujeito de desempenho está livre da instância

externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo". Essa aparente liberdade, entretanto, mostra-se a forma mais eficiente de exploração: "A depressão é a doença de uma sociedade que sofre do excesso de positividade. Reflete um mundo que se caracteriza por um excesso de trabalho e desempenho". (HAN, 2015, p. 29)

2.2 A tirania do positivo e o autoesgotamento

O imperativo do desempenho gera o que Han chama de "violência da positividade". Ao contrário da violência negativa, que se expressa por meio de proibições e exclusões, a violência positiva se manifesta por meio da hiperprodução, hiperdesempenho e hipercomunicação. O indivíduo contemporâneo deixou de ser o "sujeito de obediência" e passou a ser o "sujeito de desempenho", que se autoexplora acreditando estar se realizando.

Han (2015, p. 85) caracteriza esse processo como a criação de um "eu exausto, depressivo, que acaba por fracassar de si mesmo". A liberdade prometida pela sociedade neoliberal se converte em coerção: "O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade" (HAN, 2015, p. 30).

O resultado é o esgotamento mental generalizado. A depressão não surge como uma deficiência individual, mas como um reflexo social de um sistema produtivista que demanda disponibilidade total, otimização contínua e desempenho sem limites, conforme aponta Han (2015, p. 89), "o animal laborans pós-moderno renuncia ao lazer e ao descanso em nome de mais desempenho e mais produção".

2.3 A perda da contemplação e da negatividade

Segundo Han (2015), a sociedade do cansaço também se caracteriza pela perda da habilidade de contemplação. A hiperatividade e a falta de foco impedem o tédio profundo, visto pelo filósofo como essencial para a criatividade genuína. Ao mencionar Nietzsche, Han (2015, p. 35) declara que "as épocas mais ricas e poderosas da humanidade foram aquelas em que se cultivava a atividade contemplativa".

A aceleração atual elimina qualquer tipo de negatividade, incluindo silêncio, pausa e vazio. No entanto, essa negatividade tem uma função constitutiva: "A pura positividade, que

domina a sociedade atual, é uma mera sequência de fatos sem destino" (HAN, 2017, p. 12). Sem vivenciar a experiência do outro, do desconhecido e da resistência, o indivíduo se mantém preso ao narcisismo e à depressão.

3 ESTOICISMO: FUNDAMENTOS DE UMA FILOSOFIA DE VIDA

3.1 Contexto histórico e princípios fundamentais

O estoicismo surge em Atenas aproximadamente em 300 a.C., sendo fundado por Zenão de Cítio. Ao longo de cinco séculos, a filosofia passou por três etapas distintas: a Estoá Antiga (com Zenão, Cleanto e Crisipo), a Estoá Média (com Panécio e Possidônio) e a Estoá Imperial Romana (com Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio), conforme aponta Aldo Dinucci (2012, p. 15), "o estoicismo romano caracteriza-se pela ênfase na dimensão prática e existencial da filosofia, transformando-a em arte de viver".

O cerne da ética estoica baseia-se em uma distinção fundamental: existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Epiteto começa seu "Manual" com a afirmação:

Algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Sob nosso controle estão concepção, escolha, desejo, aversão e, numa palavra, tudo quanto seja ação nossa. Não estão sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos e, numa palavra, tudo quanto não seja ação nossa (EPITETO, 2012, p. 37).

Essa distinção é a base para a tranquilidade da alma (ataraxia). De acordo com os estoicos, o sofrimento não decorre dos eventos externos, mas das avaliações que fazemos sobre ele, como sintetiza Marco Aurélio (2019, p. 52): "Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões sobre as coisas".

3.2 A virtude como único bem genuíno

No estoicismo, a virtude é considerada o único bem verdadeiro, enquanto o vício é visto como o único mal genuíno. Tudo o que não é saúde, riqueza, reputação ou prazer é considerado "indiferente" (adiaphora). Essa posição aparentemente radical baseia-se em uma concepção

específica de bem: somente aquilo que, em qualquer situação, beneficia seu possuidor pode ser considerado um bem autêntico.

Sêneca (2004, p. 87) argumenta em suas *Cartas a Lucílio*: "Somente a virtude proporciona perpétua e inabalável tranquilidade, pois não há lugar para o temor onde não há nada a perder. Todos os demais bens são emprestados, efêmeros e inseguros".

Essa ideia exige uma mudança radical na forma como valorizamos as coisas. O sucesso externo, o reconhecimento social e a acumulação de bens materiais perdem sua importância axiológica. O que realmente importa é o desenvolvimento do caráter, a excelência moral e a aderência à razão universal (logos).

3.3 Amor fati e aceitação do destino

O amor fati, uma expressão em latim que significa "amor ao destino", é outro princípio estoico essencial. Os estoicos defendiam o determinismo cosmológico, no qual tudo acontece de acordo com uma necessidade racional, e a providência divina rege o universo. Nesse entendimento, a atitude adequada é aceitar de forma voluntária o que é inevitável.

Marco Aurélio (2019, p. 123) manifesta essa intenção: "Não digas que isto é má sorte, mas sim que suportar isto corajosamente é boa sorte". Aceitar o destino não significa ser passivo, mas sim entender que lutar contra o que é inevitável só traz mais sofrimento.

Essa atitude está diretamente ligada à prática da *premeditatio malorum*, um exercício espiritual que envolve a antecipação mental de possíveis dificuldades. De acordo com Sêneca (2004, p. 142), "aquele que antecipa os males futuros desarma-os; quem está sempre preparado para os infortúnios pode suportá-los quando chegarem".

4 ESTOICISMO COMO RESISTÊNCIA À SOCIEDADE DO CANSAÇO

4.1 A dicotomia do controle contra a tirania do desempenho

A diferenciação estoica entre o que está sob nosso controle e o que não está fornece uma ferramenta filosófica poderosa contra o imperativo produtivista. Han (2015) diagnostica que o

indivíduo de alto desempenho se autoexplora ao assumir total responsabilidade por resultados que muitas vezes estão além de seu controle: reconhecimento profissional, êxito financeiro e aceitação social.

O estoicismo sugere uma economia psíquica completamente distinta. De acordo com Epiteto (2012, p. 38), devemos direcionar nossa energia apenas para aquilo que realmente podemos controlar: nossas intenções, julgamentos e ações. Tudo o que não depende de nós, incluindo resultados e reconhecimento, deve ser aceito com equanimidade.

Essa prática permite que a pessoa se liberte da ansiedade de desempenho. William Irvine (2014, p. 94), um comentarista contemporâneo do estoicismo, observa que "quando paramos de desejar coisas que não controlamos, eliminamos grande fonte de perturbação". O indivíduo estoico não se empenha em alcançar resultados externos cada vez mais perfeitos, mas sim em desenvolver uma excelência interna por meio de ações virtuosas.

Ao passo que a sociedade do cansaço demanda uma otimização sem limites em todas as áreas da vida, o estoicismo estabelece de forma clara os limites da responsabilidade individual. Essa delimitação não é uma forma de resignação, mas sim de lucidez: entender os limites do controle humano ajuda a evitar o esgotamento causado por expectativas irreais.

4.2 Virtude versus produtividade: reorientação axiológica

De acordo com Han (2015, p. 45), a sociedade atual "sacraliza o desempenho", elevando a produtividade ao status de valor supremo. A quantidade de tarefas executadas, metas atingidas e resultados gerados são usadas pelo indivíduo para medir seu próprio valor. Essa mentalidade produtivista invade todas as áreas da vida, incluindo lazer, relacionamentos e crescimento pessoal.

O estoicismo propõe uma contraposição radical a essa visão de mundo. "A felicidade depende da qualidade de nossos pensamentos", afirma Marco Aurélio (2019, p. 89). A virtude, que abrange sabedoria, coragem, justiça e temperança, é o único critério válido para a autovalorização. De acordo com Sêneca (2004, p. 156): "Nem a fortuna nem a multidão podem dar ou tirar aquilo que torna a vida valiosa. O valor de um homem reside naquilo que ele é, não naquilo que possui ou produz".

Essa mudança na orientação dos valores tem implicações práticas significativas. Se a virtude é o único bem verdadeiro, o insucesso profissional, a ausência de reconhecimento social

ou a produtividade abaixo da média não afetam o valor existencial da pessoa. Como Epiteto (2012, p. 52), "ninguém pode impedir-me de ser justo, temperante e sábio; portanto, ninguém pode destruir meu verdadeiro bem".

A prática estoica muda o foco da performance externa para o desenvolvimento interno. Isso não significa descuidar das responsabilidades práticas, mas realizá-las com uma motivação diferente: não para obter validação externa ou acumular sucessos, mas como um exercício de virtude e contribuição para o bem comum.

4.3 Contemplação e negatividade: os exercícios espirituais estoicos

Han (2015) aponta a perda da habilidade contemplativa como um dos principais sintomas da sociedade do cansaço. A hiperatividade e a falta de foco dificultam a concentração necessária para o pensamento profundo e a criatividade genuína. Como demonstra Hadot (2014), o estoicismo se baseava em exercícios espirituais contemplativos que consistiam em práticas diárias voltadas à transformação da percepção e ao cultivo da atenção plena.

Dentre esses exercícios, merecem destaque: a meditação matinal (praemeditatio), em que se antecipam os desafios do dia e se reafirmam os princípios filosóficos; o exame de consciência vespertino, prática sugerida por Sêneca (2004, p. 178) para avaliar as ações do dia; e a "vista desde cima", exercício descrito por Marco Aurélio (2019, p. 156) que consiste em contemplar a própria vida sob uma perspectiva cósmica.

Esses exercícios introduzem negatividade no sentido haniano: pausas, silêncios e momentos de recolhimento que interrompem o fluxo incessante da atividade, conforme destaca Hadot (2014, p. 184), "os exercícios espirituais estoicos visavam criar distância entre o eu e o mundo, permitindo uma perspectiva desidentificada das paixões e impulsos".

O exercício estoico mais eficaz contra a dispersão contemporânea pode ser a prática da atenção ao presente (prosoche). Marco Aurélio (2019, p. 67) enfatiza: "Concentra-te sempre no presente. Toda a eternidade está contida neste momento". Essa atenção plena ao momento presente contrasta fortemente com a ansiedade temporal da sociedade de alto desempenho, constantemente voltada para metas futuras e avaliações passadas.

4.4 Liberdade interior e autonomia existencial

O paradoxo central identificado por Han (2015, p. 30) é que "o sujeito de desempenho, que se julga livre, é na realidade um escravo" – escravo de si próprio, de suas próprias demandas sem limites. A liberdade prometida pelo neoliberalismo transforma-se em uma servidão sofisticada.

O estoicismo propõe uma visão diferente de liberdade: não a entende como a falta de restrições externas ou a habilidade de satisfazer todos os desejos, mas sim como autarquia (autossuficiência) e independência interior. Epiteto (2012, p. 89), que viveu parte de sua vida como escravo, declara de maneira provocativa: "Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo".

Essa liberdade interior baseia-se na habilidade de concordar ou discordar dos julgamentos e impressões, de acordo com Marco Aurélio (2019, p. 134), "tens poder sobre tua mente, não sobre os eventos externos. Percebe isso e encontrarás força". No estoicismo, o indivíduo livre não é aquele que tem a capacidade de realizar tudo o que quer, mas sim aquele cujo valor e serenidade não estão condicionados a fatores externos.

Essa independência existencial se opõe à heteronomia do sujeito de desempenho, que tem sua autoestima e senso de valor totalmente dependentes de resultados externos e validação dos outros. O estoico desenvolve a "fortaleza interior" (Sêneca), que o capacita a ser resiliente frente a fracassos, perdas e dificuldades, sem ceder ao esgotamento depressivo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contemporaneidade é marcada por um paradoxo trágico: nunca se teve tanta liberdade formal e, ao mesmo tempo, tanto desgaste mental e angústia existencial. Byung-Chul Han fornece um diagnóstico profundo desse fenômeno ao caracterizar o surgimento da sociedade do cansaço, um regime produtivista em que a pessoa se torna empresária de si mesma, explorando-se a fim de alcançar um desempenho sem limites.

Com base nesse diagnóstico, este artigo investigou a possibilidade de o estoicismo antigo ser uma filosofia de vida capaz de proporcionar resistência existencial a essa lógica autodestrutiva. A análise revelou importantes semelhanças entre a crítica de Han à sociedade atual e os princípios estoicos fundamentais.

A dicotomia estoica entre o que está sob nosso controle e o que não está fornece uma ferramenta filosófica para combater a ansiedade de desempenho, definindo de forma clara o âmbito da responsabilidade pessoal. A mudança de valores sugerida pelo estoicismo – da produtividade para a virtude – se opõe à valorização excessiva do desempenho típica do neoliberalismo. Em uma vida marcada pela hiperatividade, os exercícios espirituais estoicos trazem de volta a contemplação e a negatividade. E a liberdade interior estoica propõe uma alternativa à heteronomia do indivíduo orientado por desempenho.

É claro que a adoção do estoicismo na atualidade requer cautela, Foucault (2006) alerta sobre o perigo de usar filosofias antigas para se adaptar de forma acrítica ao status quo. Um "estoicismo corporativo" que instruisse os funcionários a aceitar passivamente condições abusivas seria uma traição aos fundamentos originais dessa filosofia.

O estoicismo genuíno não defende a resignação frente à injustiça, mas o desenvolvimento de virtudes que engloba, obrigatoriamente, a justiça e a benevolência. "Somos membros de um grande corpo", declara Sêneca (2004, p. 201). A natureza nos fez parentes ao empregar a mesma matéria para todos nós e ao nos destinar ao mesmo propósito. A prática estoica, quando bem entendida, envolve um compromisso ético com o bem coletivo, e não uma retirada narcisista.

Como conclusão, o estoicismo, uma filosofia de vida baseada em práticas espirituais concretas e voltada para uma transformação existencial significativa, se mostra como uma abordagem filosófica viável para superar o cansaço patológico típico da sociedade neoliberal. Não propõe uma solução imediata ou técnica de otimização pessoal, mas sim um convite para uma reorientação profunda dos valores e hábitos diários.

Em um período caracterizado pela aceleração, dispersão e esgotamento, a antiga sabedoria estoica ecoa com nova urgência: "Apressai-vos em viver bem e pensai que cada dia é, por si mesmo, uma vida inteira" (SÊNECA, 2004, p. 87). Viver bem, segundo a perspectiva estoica, implica em cultivar virtude, praticar atenção plena ao presente e desenvolver autonomia interior. Isso é exatamente o que a sociedade do cansaço impede, mas, ao mesmo tempo, é o que permite a verdadeira eudaimonia.

REFERÊNCIAS

DINUCCI, Aldo. **Introdução ao Manual de Epicteto**. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 2012.

EPICTETO. **O manual de Epicteto**. Tradução de Aldo Dinucci. São Cristóvão: EdiUFS, 2012.

FOUCAULT, Michel. **A hermenêutica do sujeito**. Tradução de Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

_____. **Nascimento da biopolítica**. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

HADOT, Pierre. **Exercícios espirituais e filosofia antiga**. Tradução de Flavio Fontenelle Loque e Loraine Oliveira. São Paulo: É Realizações, 2014.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.

_____. **Sociedade da transparência**. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017.

IRVINE, William. **A guide to the good life: the ancient art of stoic joy**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

MARCO AURÉLIO. **Meditações**. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2019.

SÊNECA, Lúcio Aneu. **Cartas a Lucílio**. Tradução de J. A. Segurado e Campos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.